

LIQUIDITY MANAGEMENT POLICY IN COMMERCIAL BANKS

Zakoyan Harutyun Varazdatovich*Yerevan State University**Faculty of Economics and Management**Department of Management and Business,**Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**г. Yerevan, Republic of Armenia*

ORCID: 0009-0004-5666-2617

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Закоян Арутюн Вараздатович*Ереванский Государственный Университет**Факультет экономики и управления**Кафедра менеджмента и бизнеса,**Кандидат технических наук, доцент,**г. Ереван, Республика Армения*

ORCID: 0009-0004-5666-2617

Abstract

The Policy has been developed in order to organize and coordinate the efforts aimed at establishing and maintaining a system of the liquidity management in commercial banks (hereafter *the bank*). Implementation of all the regulations of the Policy will enable to create an up-to-date system of liquidity management which will ensure a stronger control over the level of liquidity risk undertaken by the bank, as well as to improve the quality of the liquidity risk management.

Аннотация

Политика разработана с целью организации и координации работ по созданию и поддержанию системы управления ликвидностью в коммерческих банках. Реализация всех положений политики обеспечит создание современной системы управления ею, что позволит усилить контроль за уровнем устанавливаемого коммерческими банками риска ликвидности, а также повысить качество процессов управления им.

Keywords: Liquidity management processes, stress testing, liquidity buffer, risk appetite, recovery plan.

Ключевые слова: Процессы управления ликвидностью, стресс-тестирование, буфер ликвидности, аппетит к риску, план самооздоровления.

Политика управления ликвидностью в коммерческих банках (далее, соответственно, - "Политика" и "Банк") определяет (1):

- цели и задачи управления ликвидностью и риском ликвидности Банка,
- основные процессы управления ликвидностью,
- основные принципы, используемые Банком в процессе управления ликвидностью и риском ликвидности,
- распределение функций органов управления, коллегиальных органов и подразделений в процессе управления ликвидностью и риском ликвидности.

Политика разработана с целью создания условий для организации процессов управления ликвидностью, а также обеспечения эффективной взаимосвязи процессов управления ликвидностью с процессами (2):

- финансового планирования,
- управления рисками и экономическим капиталом,
- разработки, ценообразования и реализации клиентам банковских продуктов.

Политика описывает взаимосвязь указанных и других процессов Банка с процессами управления ликвидностью. Детальное описание данных процессов подлежит раскрытию во внутренних нормативных документах Банка.

Принципы и процессы управления ликвидностью, осуществляемые посредством Политики, направлены на обеспечение финансовой устойчивости Банка в стрессовых ситуациях, а также на достижение стратегических целей, увеличение прибыли и капитализации Банка, удовлетворение потребностей клиентов и требований акционеров Банка.

Задачами управления ликвидностью являются:

- обеспечение текущей платежеспособности Банка и обслуживание платежного оборота клиентов в любой из валют, в которых Банк проводит операции,
- предотвращение возникновения дефицита/избытка ликвидности в любой из валют, в которых Банк проводит операции,
- обеспечение способности Банка фонтировать активы в необходимом объеме,

- соблюдение нормативных требований ЦБ страны в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности,

- своевременное предоставление полной и достоверной информации руководству Банка, необходимой для принятий управленческих решений, в том числе влияющих на состояние ликвидности Банка.

- сохранение деловой репутации Банка.

Политика является основным документом, определяющим систему управления ликвидностью и риском ликвидности Банка. Принципы и требования настоящей Политики подлежат раскрытию и детализации во внутренних нормативных документах: положениях, инструкциях, порядках и методиках по вопросам управления ликвидностью. Разработка иных внутренних нормативных документов Банка по управлению ликвидностью осуществляется в соответствии с Политикой. Банк осуществляет управление ликвидностью с различными горизонтами: долгосрочной - свыше трех месяцев, среднесрочной - до 3 месяцев, краткосрочной - до 30 дней.

Управление ликвидностью (4) осуществляется путем реализации следующих процессов:

- планирование долгосрочной и среднесрочной ликвидности,
- ежедневное управление краткосрочной ликвидностью,
- управление ресурсной базой,
- стресс-тестирование ликвидности,
- формирование буфера ликвидности в объеме, необходимом для поддержания устойчивости Банка в случае внепланового (в том числе стрессового) развития ситуации,
- управление риском ликвидности,
- разработка и актуализация плана самооздоровления.

Управление долгосрочной ликвидностью осуществляется в рамках процесса финансового планирования, целью которого является обеспечение реализации утвержденной стратегии Банка и стратегических планов по отдельным направлениям деятельности, с учетом текущих показателей деятельности Банка. В процессе финансового планирования устанавливаются плановые объемные и финансовые показатели деятельности Банка, горизонт же финансового планирования составляет не менее одного года. Детализация плановых показателей деятельности Банка, в том числе целевых объемных показателей активов и пассивов, а также принципов и процедур подготовки и утверждения финансового плана подлежат раскрытию в соответствующих отдельных внутренних нормативных документах Банка.

Управление среднесрочной ликвидностью осуществляется в процессе оперативного планирования активов и пассивов, целью которого является координация текущей деятельности бизнес-подразделений по привлечению и размещению ресурсов в объемах и на сроки, обеспечивающие финансовую устойчивость Банка, с учетом текущих и прогнозируемых рыночных условий. В рамках оперативного

планирования для привлекающих и размещающих ресурсы подразделений устанавливаются взаимосвязанные плановые задания, определяющие значения целевых показателей, в том числе:

- по объему активов, формируемых операциями подразделения,
- по объему пассивов, формируемых операциями подразделения,
- по структуре срочности активов и пассивов.

Плановые задания для привлекающих и размещающих ресурсы подразделений, определяющие значения целевых показателей устанавливаются в том числе с учетом валют и финансовых инструментов.

Разработка плановых заданий осуществляется с учетом:

- целевых показателей стратегии Банка и годового финансового плана;
- текущего макроэкономического прогноза Банка;
- текущего состояния активов и пассивов, их объемов, доходности и сроков погашения;
- отдельных параметров реализуемых крупнейших сделок и проектов;
- результатов статистического анализа и моделирования динамики показателей активов и пассивов и поведения клиентов, в том числе, по досрочному погашению, пролонгации активов и пассивов, параметрам новых сделок и остаткам на счетах до востребования;
- экспертных оценок руководителей бизнес-направлений по возможностям дальнейшего развития бизнеса и изменению рыночной конъюнктуры;
- прогнозов динамики финансовых рынков;
- требований по максимизации чистого процентного дохода и процентной маржи;
- результатов стресс-тестирования и установленных Банком внутренних ограничений на показатели риска ликвидности, процентного, валютного и ценового риска.

Целевые показатели плановых заданий устанавливаются таким образом, чтобы при их выполнении на горизонте оперативного планирования обеспечивалось выполнение следующих условий:

- прогнозируемые на горизонте оперативного планирования краткосрочные разрывы ликвидности могут быть закрыты операциями на финансовых рынках, в том числе за счет использования буфера ликвидности;
- выполнение установленных в соответствии с политикой внутренних ограничений на показатели риска ликвидности и сигнальных значений на установленные ЦБ нормативы ликвидности.

Оперативный план управления активами и пассивами включает:

- устанавливаемые плановые задания для подразделений,
- планируемые отдельные мероприятия по управлению активами и пассивами, ожидаемые результаты их реализации.

Оперативный план управления активами и пассивами утверждается на горизонт оперативного планирования, составляющий не менее трех месяцев, и пересматривается (уточняется) не реже, чем ежемесячно.

Для обеспечения способности Банка своевременно и в обязательном порядке выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами, в случае отклонения фактических объемов привлечения и размещения ресурсов от плановых значений и/или развития ситуации по стрессовому сценарию, Банк формирует и поддерживает в необходимом объеме буфер ликвидности. Банк также проводит регулярный мониторинг выполнения плановых заданий и фактического состояния структуры активов и пассивов. В процессе мониторинга выполнения плановых заданий и структуры активов и пассивов осуществляется сопоставление плановых и фактических значений показателей структуры баланса и показателей ликвидности, выявляются причины несоответствий и определяются основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на значения соответствующих показателей. В случае существенных отклонений фактических значений показателей структуры баланса от плановых значений, а также нарушения внутренних ограничений на показатели риска ликвидности или сигнальных значений на установленные ЦБ страны нормативы ликвидности, Банк разрабатывает мероприятия по предотвращению нарушения нормативов ЦБ и внутренних ограничений на показатели риска ликвидности и, при необходимости, разрабатывает и утверждает новый оперативный план во внеочередном порядке.

Детализация принципов и процедур подготовки и утверждения оперативного плана управления активами и пассивами подлежит раскрытию в соответствующих отдельных внутренних нормативных документах Банка.

Задачей управления краткосрочной ликвидностью является обеспечение текущей платежеспособности Банка и обслуживание платежного оборота клиентов при выполнении условий:

- поддержания оптимальных остатков на корреспондентских счетах ностро, в том числе в ЦБ, необходимых для обеспечения выполнения нормативных требований ЦБ по формированию фонда обязательных резервов;
- обеспечения экономической эффективности краткосрочных операций;
- соблюдения установленных внутренних ограничений на показатели риска краткосрочной ликвидности и сигнальных значений на установленные ЦБ нормативы ликвидности.

Для решения задач управления краткосрочной ликвидностью в Банке осуществляются следующие процедуры:

- на регулярной основе, ежедневно прогнозируется и мониторится значение актуальной платежной позиции;
- определяются параметры краткосрочных операций по привлечению или размещению ресур-

сов на финансовых рынках, необходимых для закрытия краткосрочных разрывов ликвидности (дефицита/профицита ресурсов);

- ежедневно проводятся краткосрочные операции по привлечению или размещению ресурсов на финансовых рынках, необходимые для закрытия разрывов ликвидности.

Платежная позиция рассчитывается с использованием всей доступной Банку информации о предстоящих платежах по собственным операциям Банка и по операциям клиентов, с учетом консервативной оценки вероятности предстоящих платежей по операциям клиентов. Для управления краткосрочной ликвидностью Банк использует в том числе следующие финансовые инструменты:

- межбанковские кредиты,
- депозиты ЦБ,
- РЕПО, в том числе с ЦБ,
- валютный своп.

Операции размещения ресурсов для закрытия краткосрочного избытка ликвидности проводятся только с приоритетными контрагентами, указанными в Политике. Операции привлечения ресурсов для закрытия краткосрочного дефицита ликвидности проводятся, в первую очередь, с приоритетными контрагентами. К их числу относятся контрагенты, признаваемые Банком в качестве наиболее надежных при исполнении ими своих обязательств по краткосрочным операциям, в том числе:

- ЦБ страны,
- банки резиденты и нерезиденты (в случае размещения средств, Банк должен иметь на контрагента лимит принятия кредитного риска),
- крупные корпоративные клиенты Банка (в случае размещения средств Банк должен иметь на контрагента лимит принятия кредитного риска).

Регулирование краткосрочной ликвидностью является приоритетной целью проведения краткосрочных операций с финансовыми инструментами и контрагентами.

С целью повышения стабильности объемов привлечения ресурсов, необходимых для фондирования активных операций, Банк стремится к формированию ресурсной базы, диверсифицированной по финансовым рынкам, клиентам и инвесторам, инструментам и срокам погашения. Стабильная и диверсифицированная структура пассивов позволяет обеспечить взаимозаменяемость источников фондирования в случае, если один или несколько из них сокращаются или становятся недоступными. Для формирования стабильной, диверсифицированной ресурсной базы Банк:

- определяет приоритетные направления развития ресурсной базы и осуществляет стратегическое, годовое и оперативное планирование структуры пассивов с учетом требований по ее диверсификации;
- планирует и осуществляет мероприятия по расширению и диверсификации ресурсной базы, в том числе: расширение и пересмотр набора используемых финансовых инструментов, предлагаемых

банковских продуктов, маркетинговые мероприятия по развитию отношений с клиентами и инвесторами;

- устанавливает внутренние ограничения концентрации ресурсной базы в плане контрагентов, инструментов, валют и сроков погашения.

В качестве основных, стабильных источников фондирования Банк рассматривает:

- срочные депозиты физических лиц,
- остатки на текущих расчетных счетах клиентов (до востребования) по части, которая по оценке Банка является стабильной,

- срочное привлечение ресурсов от корпоративных клиентов, в том числе депозиты, выпущенные векселя, соглашения о неснижаемых остатках на расчетных счетах,

- долгосрочные заимствования на рынках капитала.

При определении целевых показателей в процессе финансового планирования Банк использует консервативный подход к оценке объема и срочности привлекаемых ресурсов:

- остатки на текущих расчетных счетах клиентов (до востребования) планируются в объеме стабильной части, определяемой на основе статистических моделей, протестированных в исторических условиях реальных стрессовых ситуаций и/или резкого оттока клиентских средств;

- привлечение срочных средств корпоративных клиентов и физических лиц планируются в объемах, которые могут устойчиво поддерживаться привлекающими подразделениями.

Краткосрочные межбанковские операции привлечения ресурсов не рассматриваются Банком в качестве устойчивого источника фондирования и используются, в основном, для закрытия краткосрочных дефицитов ликвидности. Краткосрочные операции привлечения ресурсов, обеспеченные ликвидными активами, рассматриваются Банком, в первую очередь, в качестве резервного источника фондирования, используемого в стрессовых ситуациях. Тем не менее, они могут использоваться Банком и в нормальных условиях ведения бизнеса в целях оптимизации доходов/расходов. В нормальных условиях ведения бизнеса, с целью минимизации расходов на фондирование, Банк использует ресурсы по мере повышения их стоимости (от более «дешевых» к более «дорогим»). В стрессовых ситуациях приоритетными характеристиками для выбора источника фондирования являются вероятность реализации операции привлечения ресурсов, срочность и объем финансирования. Принципы управления ресурсной базой реализуются в процессах стратегического, финансового и оперативного планирования.

Для оценки влияния на ликвидность Банка непредвиденных отклонений фактических объемов привлечения и размещения ресурсов от целевых показателей плановых заданий, а также влияния негативных тенденций и кризисных явлений на финансовых рынках Банк периодически проводит стресс-тестирование. Для каждого стрессового сценария делаются предположения относительно степени

влияния отдельных факторов, способных вызвать изменение финансовых потоков, например:

- закрытие отдельных сегментов финансового рынка,

- финансовые сложности крупных заемщиков Банка,

- снижение контрагентами лимитов кредитования Банка,

- резкое изменение уровня цен, процентных ставок, уровня ликвидности и рыночной стоимости отдельных активов Банка,

- снижение доверия к Банку со стороны клиентов.

В рамках сделанных предположений проводятся количественные оценки денежных потоков по отдельным финансовым инструментам, которые учитывают следующие факторы, но не ограничиваются ими:

- изменение вероятности погашения в срок требований Банка,

- изменение возможности использования традиционных для Банка источников ликвидности,

- возможность использования дополнительных (экстренных) источников ликвидности,

- продажа части активов,

- взаимоотношения с акционерами (увеличение уставного капитала, получение займов от акционеров, реструктуризация обязательств перед акционерами),

- сокращение расходов, в том числе на закупку нового оборудования, оплату труда, информационное и консультационное обслуживание;

- возможности по реструктуризации существующих обязательств Банка или клиентов.

Результаты стресс-тестирования могут использоваться в процессе управления ликвидностью для:

- определения целевых параметров структуры баланса в процессе финансового планирования, обеспечивающего устойчивость Банка в стрессовой ситуации;

- определения размера необходимого буфера ликвидности, достаточного для покрытия внепланового дефицита ликвидности в случае развития событий по стрессовому сценарию;

- определения потребности в дополнительных источниках ликвидности;

- разработки плана самооздоровления.

Порядок проведения стресс-тестирования ликвидности и представления его результатов органам управления Банка описывается отдельным внутренним документом, а сами сценарии утверждаются в рамках документа внутренней оценки адекватности капитала Банка.

Целью управления буфером ликвидности является заблаговременное формирование и поддержание резервных источников фондирования в объеме, необходимом для обеспечения устойчивости и платежеспособности Банка на горизонте выживания в стрессовой ситуации и/или в случае непредвиденного возникновения дефицита ликвидности. Буфер ликвидности формируется за счет доступных в стрессовой ситуации, по предположению Банка, источников фондирования.

Основными источниками, формирующими буфер ликвидности, являются ликвидные активы, которые могут быть использованы для выполнения обязательств перед контрагентами:

- непосредственно (остатки наличных денежных средств, остатки на счетах в ЦБ, остатки на счетах ностро в банках-контрагентах и расчетных организациях),
- в результате продажи ценных бумаг,
- в результате привлечения обеспеченного финансирования, в том числе от ЦБ.

Для определения объема необходимого буфера ликвидности Банк:

- устанавливает внутреннее ограничение на горизонт выживания,
- проводит стресс-тестирование ликвидности,
- по результатам стресс-тестирования рассчитывает объем необходимого буфера ликвидности, исходя из возможных потребностей в дополнительной ликвидности в течение периода, равного установленному ограничению на горизонт выживания, в случае реализации стрессового сценария.

Банк на регулярной основе проводит анализ активов с точки зрения возможности их использования в качестве обеспечения в стрессовой ситуации.

Для обеспечения основной цели формирования буфера ликвидности Банк:

- регулярно оценивает его необходимый объем,
- организует процесс мониторинга его фактически доступного объема,
- регламентирует условия и порядок использования формирующих источников,
- определяет порядок действий в случае выявления дефицита его доступного объема,
- контролирует использование источников, формирующих буфер ликвидности.

Основной целью управления риском ликвидности (3) является соблюдение аппетита к риску и другим установленным Банком ограничениям риска ликвидности, выполнение установленных ЦБ значений обязательных нормативов в процессе достижения целей, установленных стратегией Банка. При этом обеспечивается возможность своевременного исполнения финансовых обязательств Банка и предоставления финансовых услуг клиентам Банка в запланированные сроки и в необходимом объеме. Для достижения основной цели управления риском ликвидности решаются следующие задачи:

- идентификация и оценка уровня принимаемого риска,
- определение аппетита к риску и его каскадирование в виде формализованных ограничений последнего,
- регулярный мониторинг и контроль его ограничений,
- формирование отчетности об уровне риска ликвидности Банка,
- разработка и совершенствование методологии, внедрение автоматизированных программных решений в области управления им,

- определение порядка принятия решений, влияющих на состояние ликвидности и планирования операций с учетом величины принимаемого риска,

- контроль выполнения планов проведения запланированных операций, в том числе по части резервных источников фондирования,

- регулярное стресс-тестирование подверженности Банка подобному риску, в том числе, для оценки устойчивости к изменению внутренних и внешних факторов,

- определение функций (полномочий и ответственности) подразделений, участвующих в процессе управления данным риском,

- разработка плана самооздоровления, в том числе, организация мониторинга непредвиденной ситуации и актуализация сценариев эскалации,

- разработка и вынесение на рассмотрение органов управления Банка/коллегиальных органов решений, направленных на оптимизацию и снижение риска ликвидности, в том числе предложений по системе его ограничений.

В целях снижения риска невыполнения регулятивных требований Банк определяет сигнальные значения на установленные ЦБ нормативы ликвидности, гарантирующие возможные колебания по отдельным статьям баланса Банка, при условии соблюдения требований ЦБ.

При подготовке плановых заданий в соответствии с Политикой, их целевые показатели устанавливаются таким образом, чтобы при их выполнении на горизонте оперативного планирования обеспечивалось:

- соблюдение сигнальных значений на установленные ЦБ нормативы ликвидности,

- соблюдение внутренних ограничений на показатели риска ликвидности.

Показатели риска ликвидности, на которые Банк устанавливает внутренние ограничения, используются в процессе управления ликвидностью в качестве индикаторов раннего предупреждения, поскольку нарушение внутренних ограничений вызывает активизацию режима повышенного мониторинга за внутрибанковской и общесистемной экономической ситуацией, а также инициирование в Банке вопроса о необходимости ввода в действие плана самооздоровления.

Принципы определения аппетита к риску ликвидности, структура показателей, внутренних ограничений, а также процедуры их установления и контроля подлежат раскрытию в соответствующих внутренних нормативных документах Банка, регламентирующих систему управления риском ликвидности.

План восстановления финансовой устойчивости Банка, или план самооздоровления, разрабатывается и поддерживается в актуальном состоянии с целью заблаговременного определения перечня и порядка реализации мер по восстановлению финансовой устойчивости и поддержанию непрерывности осуществления функций Банка в стрессовой ситуации и ухудшения финансового состояния Банка. План самооздоровления разрабатывается на основе стрессового сценария, учитывающего специфические риски Банка и риски, влияющие на банковский сектор в целом, а также их сочетание.

Сценарий, используемый для определения мероприятий в рамках плана самооздоровления, базируется на прогнозе существенных изменений макроэкономических и финансовых индикаторов, таких как ВВП, курсы валют, рыночные процентные ставки, фондовые индексы, сопоставимые с негативными явлениями в экономике.

Специфические для Банка параметры стресса определяются с учетом его бизнес-стратегии, места в различных сегментах рынка банковских услуг, структуры активов и пассивов, капитальной базы, принимаемых рисков, качества управления и других факторов. Предусмотренные планом самооздоровления меры по восстановлению ликвидности могут включать:

- расширение использования стандартных инструментов привлечения ресурсов, в том числе за счет повышения процентных ставок,
- использование буфера ликвидности (в том числе использование действующих в данный момент возможностей привлечения ликвидности от ЦБ),
- меры по сокращению/сдерживанию объемов кредитования клиентов,
- анализ активов Банка с точки зрения возможности их использования в качестве обеспечения для поддержания ликвидности в стрессовых условиях и привлечение дополнительного обеспеченного финансирования,
- использование дополнительных источников фондирования, в том числе, с учетом возможностей акционеров Банка и аффилированных структур,
- привлечение средств действующих или новых акционеров в уставной капитал (и/или) в иные инструменты собственных средств (капитала) Банка,
- прекращение выплат (дивидендов) акционерам, ограничение или приостановка выплат премий, бонусов и компенсаций работникам,
- продажа непрофильных активов,
- продажа (передача) активов вместе с обязательствами,
- переговоры с кредиторами о реструктуризации обязательств, в том числе, о пересмотре сроков погашения обязательств и других условий, о конвертации долга в инструменты капитала, о частичном списании (сокращении) долга.

План самооздоровления не предполагает дополнительного необеспеченного привлечения долгового государственного финансирования, а также финансирования ЦБ и «Фонда по гарантированию вкладов».

План самооздоровления актуализируется при существенных институциональных или финансово-экономических изменениях (в т.ч. изменении структуры, направлений деятельности, стратегии, профиля рисков Банка) и с учетом анализа сложившейся на рынке текущей ситуации, но не реже, чем раз в год.

Функции органов управления, коллегиальных органов и структурных подразделений в процессе управления ликвидностью и риском ликвидности различаются по уровням. Совет директоров Банка:

- определяет приоритетные направления деятельности Банка, его стратегию;
- утверждает и пересматривает стратегию управления рисками и капиталом Банка, в том числе, по части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждает порядок управления наиболее значимыми рисками и контролирует реализацию указанного порядка;
- утверждает план самооздоровления;
- решает вопросы и утверждает документы, отнесенные нормативными актами ЦБ в состав/структуру стратегии управления рисками и капиталом Банка (в том числе, утверждает состав и целевые значения показателей аппетита к риску);
- утверждает годовой финансовый план Банка;
- утверждает внутренние нормативные документы Банка по вопросам управления ликвидностью.

Комитет по управлению активами и пассивами:

- устанавливает внутренние ограничения уровня риска ликвидности и сигнальные значения на нормативы ликвидности, установленные ЦБ;
 - осуществляет мониторинг соблюдения внутренних ограничений уровня риска ликвидности и сигнальных значений на установленные ЦБ нормативы ликвидности, рассматривает отчетность о мониторинге указанных ограничений;
 - регулярно рассматривает текущую динамику нормативов ликвидности, контролирует выполнение обязательных нормативов последней и, в случае необходимости, принимает решения о мерах по улучшению их значений;
 - рассматривает конфликт интересов, связанный с управлением риском ликвидности (в т.ч. конфликт между ликвидностью и прибыльностью проводимых операций) и разрешает его в рамках своей компетенции;
 - согласует оперативные планы управления активами и пассивами;
 - принимает иные решения по управлению ликвидностью, отнесенные к его компетенции согласно положению комитета по управлению активами и пассивами;
 - координирует текущую деятельность самостоятельных структурных подразделений Банка по привлечению и размещению ресурсов для обеспечения его финансовой устойчивости и достижения целевых финансовых показателей.
- Подразделение управления банковскими рисками:
- осуществляет независимое управление риском ликвидности Банка, включая идентификацию, оценку, мониторинг и контроль за соблюдением установленных ограничений риска ликвидности в рамках своей компетенции;
 - осуществляет методологическое обеспечение процесса управления риском ликвидности;

- участвует в работах по внедрению информационных систем управления риском ликвидности и установлению соответствующих потоков данных внутри Банка;

- определяет влияние сделок, связанных с риском ликвидности, на соответствие показателям аппетита к риску и другим установленным Банком ограничениям риска ликвидности;

- проводит стресс-тестирование подверженности Банка риску ликвидности;

- подготавливает и выносит на рассмотрение органов управления Банка и коллегиальных органов отчетность и предложения по управлению риском ликвидности в рамках своей компетенции, в том числе инициирует вопросы установления/пересмотра ограничений риска ликвидности, в т.ч. сигнальных значений на установленные ЦБ нормативы ликвидности;

- организует разработку и поддержку в актуальном состоянии плана самооздоровления;

- идентифицирует возникновения стрессовой ситуации.

Подразделение операций на финансовых рынках:

- проводит операции по привлечению и размещению финансовых ресурсов в соответствии с плановыми заданиями и в целях управления краткосрочной ликвидностью;

- рассчитывает платежную позицию по остаткам на счетах в ЦБ и региональных банках страны;

- обеспечивает необходимый остаток средств на счете в национальной валюте в ЦБ страны для поддержания фонда обязательного резервирования, а также наличных и безналичных средств на счетах в ЦБ в разных валютах для создания возможности осуществления Банком клиентских и прочих операций;

- участвует в разработке проектов оперативных планов управления активами и пассивами;

- участвует в разработке проекта годового финансового плана;

- участвует в разработке и поддержании в актуальном состоянии плана самооздоровления;

- идентифицирует и осуществляет оперативное управление риском ликвидности в рамках своей компетенции;

- инициирует вопросы установления/пересмотра ограничений риска ликвидности;

- осуществляет планирование краткосрочных и среднесрочных операций Банка, а также контроль за соблюдением планов с учетом требований системы управления риском ликвидности, в том числе его ограничений и требований к источникам ликвидности, формирующим буфер последней;

- проводит документирование осуществляемых бизнес-процессов и относящихся к ним контрольных процедур, а также последующую актуализацию внутренних документов с учетом пересмотра рисков, влияющих на деятельность подразделения, и контрольных процедур, направленных на их минимизацию.

Подразделение международных операций:

- рассчитывает платежную позицию по остаткам на счетах ностро в иностранных банках;

- управляет остатками на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках (перераспределяет остатки между счетами ностро);

- идентифицирует риск ликвидности в рамках своей компетенции;

- проводит документирование осуществляемых бизнес-процессов и относящихся к ним контрольных процедур, а также последующую актуализацию внутренних документов с учетом пересмотра рисков, влияющих на деятельность подразделения, и контрольных процедур, направленных на их минимизацию.

Подразделение финансового планирования и анализа:

- готовит проекты годовых финансовых планов;

- проводит мониторинг структуры активов и пассивов на предмет сбалансированности целей достижения плановых/стратегических показателей;

- идентифицирует риск ликвидности в рамках своей компетенции;

- участвует в разработке и поддержании в актуальном состоянии плана самооздоровления.

Подразделение отчетности проводит мониторинг и осуществляет прогноз значений установленных ЦБ нормативов ликвидности и концентрации.

Подразделение корреспондентских счетов:

- осуществляет бухгалтерское оформление финансовых операций для управления ликвидностью;

- проводит мониторинг внутренних ограничений ликвидности в рамках своих полномочий.

Подразделение внутреннего аудита:

- проводит проверки эффективности методологии оценки риска ликвидности и процедур управления им;

- информирует органы управления Банка о выявленных недостатках в функционировании системы управления рисками, по части риска ликвидности, и действиях, предпринятых для их устранения.

Литература

1. Банковские риски: учебник/ коллектив авторов; под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. – 296 с.

2. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И.Лаврушина.- 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 560 с.

3. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; под ред. И.В.Ларионовой. – М. : КНОРУС, 2014. – 456 с.

4. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: учеб. / А.Р. Алавердов. – М.: Маркет ДС, 2009. – 576 с.